

ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ҚОНУН ХУЖЖАТЛАРИНИ ЭКСПЕРТИЗАДАН ЎТКАЗИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МУАММОЛАРИ

Раҳматуллоев Исломбек Тоҳиржон ўғли

*Термиз давлат университети Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи кафедраси ўқитувчиси
Сурхондарё, Ўзбекистон*

Аннотация: Мазкур мақолада экология соҳасидаги қонун ҳужжатларини экспертизадан ўтказишни такомиллаштиришнинг айрим муаммолари таҳлил қилинган. Бундан ташқари янги – рақамли Ўзбекистонда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини экологик экспертизадан ўтказишни такомиллаштириш масалалари таҳлил қилинган. Ушбу таҳлиллار натижасида Ўзбекистонда экология соҳасидаги қонун ҳужжатларини экспертизадан ўтказишни такомиллаштириш юзасидан бир қанча таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: экология, экспертиза, қонун, лойиҳа, рақамлаштириш, нормалар, муаммолар, таҳлил, табиий муҳит, экологик экспертиза.

КИРИШ

Бугунги кунда мамлакатимиз босиб ўтган йўлни таҳлил қилган ҳолда халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш мақсадида “Инсон кадрлари учун” тамойили асосида Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича саъй-ҳаракатлар бошлаб юборилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сонли Фармони билан 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тасдиқланиб, инсон кадрини юксалтириш борасида амалга ошириладиган ислохотларнинг устувор йўналишлари белгилаб берилди.

Инсон кадрлари деганда, Давлатимиз раҳбарининг таъбири билан айтганда, аввало, ҳар бир фуқаронинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечиришини, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни назарда тутамиз. Инсон кадрлари деганда, биз ҳар бир фуқаро учун муносиб турмуш шароити ва замонавий инфратузилма ташкил этишни, малакали тиббий хизмат кўрсатиш, сифатли таълим, ижтимоий ҳимоя тизими, соғлом экологик муҳит яратиш беришни тушунамиз [1].

Шундай экан, табиатни муҳофаза қилишдан асосий мақсад ҳам инсон саломатлиги ҳамда унинг ҳаёт учун қулай ва тоза табиий атроф-муҳитга бўлган ажралмас ҳуқуқини таъминлашдан иборатдир. Ваҳоланки, ҳозирда нафақат юртимиз, балки бутун дунёда юқори глобал иқтисодий ўсиш ва табиатга оқилона муносабатда бўлмаслик натижасида атроф-муҳитга нисбатан экологик таҳдидларнинг салбий таъсири кескин ошиб бормоқда.

Бу борада Президентимиз Ш.М. Мирзиёевнинг қуйидаги фикрлари эътиборга моликдир: “Дунё миқёсида саноат юқори даражада ривожланган XXI асрда экология билан боғлиқ муаммолар биринчи даражали муаммо сифатида кун тартибига чиқмоқда. Авлодларимиз биздан кейин ҳам муносиб табиий муҳитда яшаши керак. Бунинг учун биз табиатга эътибор беришимиз, фақат бугунни эмас, яқин ва узоқ келажакни ўйлаб иш тутишимиз зарур” [2].

Келажагимиз кўп жиҳатдан, табиат билан жамият ўртасидаги алоқадорликни оптимал ҳал қилиш йўлларининг топилишига боғлиқ. Бунда ҳар бир давлат миллий сиёсий-ҳуқуқий воситалар ёрдамида атроф- муҳитни муҳофаза қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиши муҳимдир.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ҳозирда дунёнинг кўп мамлакатларида режалаштирилган тадбирлар учун атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш тизимлари қўлланилади. Атроф- муҳитга таъсирни баҳолаш оддий принципга асосланади: фаолиятнинг атроф-муҳитга салбий таъсирини амалга ошириши босқичида аниқлаш ва тузатишдан кўра унинг лойиҳалаштириш ва режалаштириш босқичида олдини олиш. Бу бизга мақсадларни шакллантириш, режалаштириш ва муайян фаолиятни амалга ошириш бўйича қарорлар қабул қилиш босқичида нафақат иқтисодий, балки экологик омилларни ҳам ҳисобга олиш имконини беради.

Адабиётларда атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш – тақлиф этилаётган фаолиятнинг ёки норматив ҳужжат лойиҳасининг атроф-муҳитга бўлган таъсирини ҳар томонлама таҳлил қилишга ва ушбу таҳлил натижаларидан унга етказилган зарарнинг олдини олиш ёки камайтириш учун фойдаланишга қаратилган жараён сифатида қайд этилади [3].

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонунида экологик экспертизанинг ижобий хулосасисиз лойиҳаларни рўёбга чиқариш ман этилиши белгиланган бўлиб, ушбу қоида амалга оширилиши натижасида атроф-муҳитга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган барча турдаги лойиҳаларни назарда тутади.

Миллий қонунчилигимиз норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаларини ҳам экологик экспертизадан ўтказилиши мумкинлигини белгилайди. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунида норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси иқтисодий, молиявий, илмий, лингвистик, экологик экспертизадан, шунингдек, бошқа турдаги экспертизалардан ўтказилиши назарда тутилган [4].

Бироқ бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг “Экологик экспертиза тўғрисида”ги Қонунига асосан экологик экспертиза фақат режалаштирилаётган ёки амалга оширилаётган хўжалик ёки бошқа хил фаолиятни экологик талабларга мослигини ўрганиш билан чекланмоқда, ушбу қонунда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг лойиҳалари экологик экспертиза объектлари қаторига киритилмаган.

Бизнингча, нафақат хўжалик ёки бошқа фаолиятни, балки норматив- ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳам атроф-муҳитга таъсирини баҳолаш асосида ишлаб чиқиш ҳамда экологик экспертизадан ўтказиш – уларнинг “экологик жиҳатдан хавфсиз” бўлишига хизмат қилади.

Бошқача айтганда, экологик экспертиза муайян қонунчилик ҳужжати қабул қилинишидан олдин ўтказилиши шарт бўлган атроф табиий муҳитини муҳофаза қилишнинг муҳим тадбири сифатида қаралиши лозим. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг экологик экспертизаси – норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги тегишли стандартларга мувофиқлигини аниқлаш ҳисобланади. Айни пайтда қонунчиликни экологик экспертизадан ўтказиш аҳолининг атроф-муҳитга доир ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари

бузилишини аниқлаш ва бартараф этишнинг муҳим воситасидир.

Хорижий мамлакатлар тажрибасида табиатни муҳофаза қилишнинг замонавий ва таъсирчан усуллари алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, ривожланган давлатларда атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш тизими (Environmental Impact Assessment) билан бирга лойиҳаларни стратегик экологик баҳолаш (Strategic Environmental Assessment) тизими, яъни қонунчилик ҳужжатлари ва давлат дастурлари лойиҳаларини экологик экспертизадан ўтказиш жараёни ҳам амалиётга татбиқ қилинмоқда. Халқаро эксперт ва олимларнинг фикрига кўра, атроф табиий

муҳити ифлосланишининг олдини олиш экологик жиҳатдан асосланмаган қарорларнинг салбий оқибатларини бартараф этишга қараганда тўрт-беш мартаба арзонга тушади.

Кўпгина мамлакатлар, биринчи навбатда, у ёки бу соҳадаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган ва атроф-муҳитга нисбатан номутаносиб “ўйин қоидалари”ни ўрнатиши мумкин бўлган норматив- ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини экологик экспертизадан ўтказиш лозимлигини тушуниб етмоқдалар.

Хусусан, Қозоғистон Республикасида “Ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунга 2021 йилда экологик хавфсизликка таъсир қилувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилишнинг ўзига хос хусусиятларига оид қўшимча модда киритилиб, амалга оширилиши атроф- муҳитга салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг лойиҳалари мажбурий давлат экологик экспертизасидан ўтказилиши шартлиги белгиланди [5].

Қирғизистон Республикасида ҳам “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунга асосан, экологик хавфсизлик масалалари билан боғлиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари экологик экспертизадан ўтказилиши лозим [6].

Озарбайжон Республикасида эса “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги конституциявий Қонун билан норматив-ҳуқуқий ҳужжатга у қабул қилинганидан сўнг олти ой ўтмасдан ўзгартириш киритишга фақатгина юқори юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатга ёки ҳуқуқий, лингвистик, иқтисодий, экологик ва криминалогик экспертизалар ҳулосаларига асосан йўл қўйилиши белгиланган.

Шунга кўра, юртимизда ҳам “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ҳамда “Экологик экспертиза тўғрисида”ги Қонунларда амалга оширилиши табиатга салбий таъсир қилиши мумкин бўлган норматив- ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаларининг экологик экспертизадан ўтказилиши мажбурийлигига доир ҳуқуқий асосларни белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистоннинг Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш жараёнлари сифатини ошириш норма ижодкорлигини такомиллаштиришнинг асосий йўналишларидан бири сифатида белгиланиб, бу ўз навбатида экспертизадан ўтказиш жараёнларини ҳам қамраб олади.

Шу нуқтаи назардан, миллий қонунчиликда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини экологик экспертизадан ўтказишнинг ташкилий- ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Шубҳасиз, юртимизда ўтказилаётган ислохотларнинг ҳамда давлат- ҳуқуқий сиёсатининг самарадорлиги бевосита норма ижодкорлиги жараёни ва қабул қилинаётган қонунчилик базасининг сифати ҳамда мазмунига боғлиқ. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг юқори даражада мукамаллигини таъминлашда экспертиза институтининг роли бекиёсдир. Зеро, қонунчилик ҳужжатлари жамиятнинг ҳозирги ҳолати билан бирга, унинг келгусидаги ривожланиш йўналишларига мувофиқ қабул қилиниши лозим. Барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари замонавий даъват ёки кутқуларни ҳисобга олган ҳолда тегишли экспертизалардан ўтказилиши муҳим аҳамиятга эга.

Ҳар қандай экспертиза, шу жумладан, қонунчилик ҳужжатлари лойиҳаларининг экологик экспертизаси ҳам бошқа экспертиза турлари билан ўзаро боғлиқ бўлиб, ушбу экспертизалар биргаликда ва умумий мақсад сари амалга оширилсагина сифатли ва барқарор қонунчилик базаси яратилади.

Ҳозирги кунда бирорта ҳужжатда “норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси экспертизаси” тушунчаси мавжуд эмас. Қолаверса, экспертизадан ўтказиш принциплари, экспертизанинг турлари ва объекти аниқ белгиланмаган.

Экспертлик фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва қонунчилик ҳужжатларини тайёрлашда унинг таъсирини кучайтириш ўз навбатида экспертиза ва экспертнинг ҳуқуқий мақомини аниқ тартибга солишни, экспертиза предмети ва объекти, экспертлик фаолиятининг аниқ шакллантирилган вазифаларини белгилашни тақозо этади [7].

Бизнинг фикримизга кўра, юртимизда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг экспертизаси ва экспертлик фаолияти мақомини янада мустаҳкамлаш мақсадида яхлит бир қонун ҳужжати ишлаб чиқишга эҳтиёж мавжуд. Ушбу қонунда норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини экспертизадан ўтказиш тушунчаси, экспертиза тамойиллари, турлари ва объектлари, унинг субъектлари, амалга ошириш тартиби, ўзаро боғлиқлиги, натижалари ва экспертизанинг бошқа асослари кўрсатилиши керак.

Бугунги кунда норма ижодкорлиги жараёнини рақамлаштириш орқали қабул қилинаётган ҳужжатларнинг сифатини ошириш ва вақтни тежаш борасида амалий чоралар кўрилмоқда. Хусусан, қонунчилик ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлаш, манфаатдор идоралар билан келишиш, экспертизадан ўтказиш ва ҳукуматга тақдим этиш Норматив- ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишишнинг ягона электрон тизими (project.gov.uz) орқали амалга оширилмоқда. Масалан, 2022 йилнинг 1-чорагида Адлия вазирлигига экспертиза учун киритилган жами 518 та лойиҳаларнинг деярли 90 фоизи ушбу ягона электрон тизим орқали юборилган.

Дарҳақиқат, ахборот технологияларининг ҳозирги даври илгари ўрнатилган кўплаб муносабатларнинг мазмунини тубдан ўзгартирди. Ушбу соҳанинг жадал ривожланиши ва улардан фойдаланиш имкониятининг кескин ошганлиги аввалги ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқарув моделларининг трансформациясига олиб келмоқда, шунингдек, давлатнинг бошқарув вазифалари ва функцияларининг кенг доирасини ҳал қилиш учун самарали воситаларни излашни мажбур қилмоқда [8].

Мазкур соҳани янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ–6079-сонли Фармони билан “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тасдиқланиб, унда юртимизда барча соҳалар қатори қонунчилик соҳасида ҳам рақамли ва сунъий интеллект технологияларини кўллаш вазифалари назарда тутилди.

Шунингдек, ушбу стратегияга мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги ПҚ–4996-сонли “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилиниб, юртимизда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш йўналишлари белгилаб берилди.

Хорижий давлатларнинг тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқнинг рақамлаштирилиши давлат, жамият ва инсон ўртасидаги муносабатларнинг янада жадал ривожланишини таъминлайди. Шу муносабат билан сўнги вақтларда сунъий интеллект норма ижодкорлигида ҳуқуқшунос ва бошқа мутахассисларнинг ўрнини босиши ҳақидаги ғоялар кенг тарқалмоқда.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини экспертиза қилиш – норма ижодкорлиги қонунчилик ҳужжатининг сифати ва умуман унинг тақдири бевосита боғлиқ бўлган мажбурий босқичи ҳисобланади. Сунъий интеллект воситасида экспертизани амалга ошириш мумкинми? Айни пайтда сунъий интеллектнинг қуйидаги устунликларини қайд этиш лозим: кўп қиррали вазифаларнинг ечими, катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш, идеал хотира, таҳлилий имкониятлар ва бошқалар. Ушбу сифатлар экспертиза учун зарур бўлган барча материалларни қабул қилиб, қайта ишлаш, лойиҳадаги камчиликларни, такрорлаш ва қарама-қаршиликларни аниқлаш имконини беради. Худди шу вазифаларнинг эксперт томонидан бажарилишида хатолар ва эътиборсизликка йўл қўйилиши, малаканинг етишмаслиги каби муайян таваккалчиликлар мавжуд бўлади [9].

Таъкидлаш жоизки, сунъий интеллект ижтимоий ҳаётга тобора кириб бормоқда. Бу шуни англатадики, ахборот технологиялари мутахассиси, ҳуқуқшунос, социолог, психолог ва бошқа мутахассислар жамоаси ёрдамида яратилган сунъий интеллект норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари экспертизасида, хусусан, бўшлиқлар ва ноаниқликлар, қарама- қаршиликлар ва бошқа нуқсонларни аниқлашда муҳим кўмак кўрсатиши мумкин. Бунда сунъий интеллект экспертиза натижаларининг “қоралама” версиясини тайёрлашда ишлатилиши мумкин, бироқ қонунчилик ҳужжати лойиҳасини яқуний баҳолаш мутахассислар томонидан амалга оширилиши керак [10].

Бизнинг таклифимизга кўра, қонунчилик ҳужжатлари лойиҳаларининг экспертизаси, хусусан, экологик экспертиза жараёнларига рақамли ахборот технологияларини кенг қўллаш мақсадида Eco-expert.uz махсус электрон порталини ишга тушириш лозим. Ушбу портал орқали экологик экспертиза учун барча лойиҳаларни, шу жумладан, норматив- ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини электрон тақдим этиш, экспертиза жараёнларини онлайн кузатиб бориш, барча экологик экспертиза хулосаларини эълон қилиб бориш мумкин. Шу билан бирга, ушбу порталда экологик экспертиза хулосалари базасини шакллантирган ҳолда келгусида экспертиза учун зарур статистик ва таҳлилий маълумотлар, экологик стандартлар ва соҳага оид қонунчилик ҳужжатларини ўзида бирлаштирган ва сунъий интеллект технологияларини қўлловчи махсус дастур ишлаб чиқиш имконияти юзага келади. Мазкур дастур қонунчилик ҳужжатлари лойиҳаларини автоматик равишда экологик экспертизадан ўтказди ва хулоса тайёрлайди. Албатта, дастур воситасида тузиладиган хулосани малакали эксперт таҳлил қилиб, яқунда тасдиқлайди.

Экспертиза жараёнига рақамли ва сунъий интеллект технологияларини татбиқ этиш ҳамда унинг вазифалари ва тартибини қонунчиликда аниқ белгилаб қўйиш муҳим аҳамиятга эга. Бизнингча, истикболда норма ижодкорлигини такомиллаштириш доирасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг экспертизасида сунъий интеллектдан фойдаланиш мумкинлиги ҳақидаги нормани махсус қонунда назарда тутиш даркор.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда норма ижодкорлиги ва экспертиза жараёнининг такомиллаштирилиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, биринчидан, қонунчилик ҳужжатлари лойиҳаларининг сифатли ва замон талабларига мувофиқ тайёрланишига, иккинчидан, ҳуқуқни қўллаш амалиётининг барқарорлиги ва самарадорлигини оширишга, учинчидан, экспертиза жараёнларининг тезкорлиги ва шаффофлигини таъминлаб, ортиқча вақт ва харажатлар сарфланишини олдини олишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Утемуратова, Ш. (2014). Экология соҳасидаги жиноятлар тушунчаси ва бу турдаги жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари. *Вестник каракалпакского государственного университета имени Бердаха*, 23(2), 104-107.
2. Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law. ETS No 172. Strasbourg, 4.XI.1998 // <https://rm.coe.int/168007f3f4>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида” тўққонунини // <https://lex.uz/docs/107115#5524742> / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 9.12.1992 й., 754-ХII-сон. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Nature Protection" // <https://lex.uz/docs/107115#5524742> / National Database of Legislation, 9.12.1992, No. 754-XII.)
4. O‘zbekiston Respublikasining jinoyat huquqi. Maxsus qism. Chizmalar albomi. –T.: O‘zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2014. –B. 139. (Criminal law of the Republic of Uzbekistan. Special section. Drawings album. -T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2014. -P. 139.)
5. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov –T.: Adolat nashriyoti, 2020. –B. 55, 60. (Criminal law. (General section) Textbook. Editor-in-Chief: Yu.f.f.d (PhD) H.Ochilov -T.: Adolat Publishing House, 2020. -P. 55, 60.)
6. Тимошенко, Ю.А. Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы теории и практики: дис. ... доктор. юрид. наук: 12.00.08 / Тимошенко Юлия Александровна. –Москва, 2019. –С. 125. (Timoshenko, Yu.A. Designing criminal law norms on responsibility for environmental crimes: problems of theory and practice: dis. ... doctor. legal Sciences: 12.00.08 / Yulia Alexandrovna Timoshenko. -Moscow, 2019. -P. 125.)

7. Turdialiev, M. A. (2022). THE LEGAL ISSUES OF METAVERSE AND PERPECTIVES OF ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER IN METAVERSE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(8), 239-249.
8. Уразалиев М. Эволюция развития уголовного законодательства Узбекистана в сфере противодействия компьютерной преступности // Review of law sciences. –2020. –Т. 2. –No. Спецвыпуск. (Urazaliev M. Evolution of the development of the criminal legislation of Uzbekistan in the field of countering computer crime // Review of law sciences. -2020. -Vol. 2. -No. Special issue.)
9. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. <https://www.lex.uz/acts/152653#155677> // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.11.2020 й., 03/20/645/1469-сон. 80-модда. (Land Code of the Republic of Uzbekistan. <https://www.lex.uz/acts/152653#155677> // National Database of Legislation, 06.11.2020, No. 03/20/645/1469. Article 80)
10. Кобилов, Ш. Р. (2023). ЭКОЛОГИЯ ҚОНУНЧИЛИГИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ. *PEDAGOG*, 1(5), 626-631.
11. Жураев, Ш. Ю. (2020). Экологик хавфсиз яшаш ҳукуқи ва хорижий амалиёт. *ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, (SPECIAL 5).
12. Dilboboev, N. (2022). Issues for Enforcement of Decisions of the International Investment Arbitration on Interim Measures. Available at SSRN 4299453.
13. Shavkatugli, D. N. (2022). Conciliation as a Means of Adr Vs Arbitration and Mediation. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 430-436
14. Холмўминов, Ж. (2016). Научный анализ и дальнейшие перспективы научных исследований в области экологического права. Обзор законодательства Узбекистана, (1), 75–79. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/13461